

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**OLMA NAVLARINING AGROBIOLOGIK XUSUSIYATLARINI
SAQLASHGA TA'SIRINI O'RGANISH**

Zokirov Zoir Zokirovich

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog' dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-
tadqiqot instituti doktoranti, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada olma navlarining agrobiologik xususiyatlari va ularning saqlanish jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Turli navlarning fiziologik, morfologik va biokimyoviy ko'rsatkichlari asosida saqlash muddati va sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik yoritilgan..

Kalit so'zlar: olma navlari, agrobiologik xususiyatlar, saqlash, saqlanish muddati, sifat ko'rsatkichlari, nafas olish intensivligi.

Аннотация: В данной статье анализируются агробиологические особенности сортов яблок и их влияние на процесс хранения. На основе физиологических, морфологических и биохимических показателей различных сортов раскрыта взаимосвязь между сроками хранения и показателями качества.

Ключевые слова: сорта яблок, агробиологические характеристики, хранение, срок хранения, показатели качества, интенсивность дыхания.

Abstract: This article analyzes the agrobiological characteristics of apple varieties and their influence on the storage process. Based on the physiological,

morphological, and biochemical indicators of different varieties, the relationship between storage duration and quality parameters is highlighted.

Keywords: *apple varieties, agrobiological characteristics, storage, storage duration, quality indicators, respiration rate.*

Kirish. Dunyoda eng ko‘p iste‘mol qilinadigan mevalardan biri olma (*Malus domestica* Borkh.) bo‘lib, uning yil davomida sifatini saqlab qolish muhim ilmiy va amaliy muammo hisoblanadi. Hosildan keyingi yo‘qotishlar 20–40% gacha yetishi mumkin, bu esa saqlash texnologiyalarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Etilen gormoni mevalarning pishib yetilishi va qarish jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli etilen ta‘sirini boshqarish orqali mevalarning saqlanish muddatini uzaytirish mumkin. Zamonaviy texnologiyalarda 1-metilsiklopropan (1-MSP) etilen retseptorlarini bloklovchi samarali ingibitor sifatida keng qo‘llanilmoqda. Ushbu ilmiy ishda olma mevalarini uzoq muddat saqlashda 1-MSP ta‘sirini agrobiologik, biokimyoviy va texnologik omillar asosida chuqur o‘rganish hamda integrativ boshqaruv tizimini ishlab chiqish maqsad qilingan. Olmani sifatli saqlash uchun texnologik jarayonlar, jumladan, mevalarning turli saqlash shartlariga moslashtirilishi, xususan, salqin va qulay muhitda saqlanishi lozim. Bu sohadagi muammolarni yechish va saqlash texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Olma navlarining agrobiologik xususiyatlari. Olma navlari o‘ziga xos biologik va xo‘jalik belgilariga ega bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- pishish davri (erta, o‘rta, kechpishar navlar);
- meva po‘stining qalinligi va mustahkamligi;
- kimyoviy tarkibi (shakar, kislota, pektin miqdori);
- nafas olish intensivligi;
- kasalliklarga chidamliligi.

Kechpishar navlar odatda uzoq muddat saqlanish xususiyatiga ega bo‘lsa, erta pishar navlar tez buzilishga moyil bo‘ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Saqlash jarayoniga ta‘sir etuvchi omillar. Olma navlarining agrobiologik xususiyatlari saqlash jarayonida quyidagicha ta‘sir

ko'rsatadi:

Nafas olish intensivligi - nafas olish darajasi yuqori bo'lgan navlarda moddalar almashinuvi tez kechadi, natijada meva tezroq qarish va sifat yo'qotishga uchraydi.

Po'st tuzilishi - qalin va zich po'stli navlar namlik yo'qotilishini kamaytiradi va mexanik zararlanishlarga chidamli bo'ladi.

Biokimyoviy tarkib - yuqori pektin va quruq modda miqdoriga ega navlar saqlash davomida shaklini yaxshi saqlaydi.

Kasalliklarga chidamlilik - zamburug' va bakterial kasalliklarga chidamli navlar uzoq muddat sifatini yo'qotmaydi.

Zamonaviy saqlash sharoitlari bilan bog'liqligi. Agrobiologik xususiyatlarni hisobga olgan holda quyidagi saqlash usullari samarali hisoblanadi:

- sovitilgan omborlarda saqlash;
- nazorat qilinadigan gaz muhitidan foydalanish;
- namlik va haroratni optimallashtirish;
- saralash va qadoqlash texnologiyalarini qo'llash.

Bu usullar navning biologik xususiyatlariga mos tanlanganda saqlash samaradorligi oshadi.

Tadqiqot natijalari. Ilmiy tadqiqotlar 2025-2026 yillar davomida Jizzax viloyati G'allaorol tumanida olib borildi. Ushbu xududda yirik olma bog'lari mavjud bo'lib, yetishtiriladigan navlarning xususiyatlari bo'yicha guruhlariga ajratilib, kuzatishlar olib borildi. Tajribalar uchun tanlab olingan olma navlari bo'yicha olib borilgan kuzatishlar natijasida agrobiologik ko'rsatkichlar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Olma navlarining agrobiologik ko'rsatkichlari (2025-2026)

Navlar nomi	Gullashdan pishgunigacha, kun	Hosil-dorlik, t/ga	Saqlashbop hosil		Saqlashga yaroqsiz hosil	
			t/ga	%	t/ga	%
Star Krimson	147	23,3±0,48	22,9±0,34	98,1	0,4	1,9

Golden Delishes	143	34,6±0,71	34,0±0,50	98,3	0,6	1,7
Skarlet (Steymored)	140	19,1±0,39	18,4±0,27	96,2	0,7	3,8
Gala	118	20,1±0,41	19,5±0,40	97,2	0,6	2,8
Renet Simirenko	168	28,5±0,58	27,7±0,41	97,1	0,8	2,9
Grenni smit	169	20,2±0,41	19,5±0,29	96,7	0,7	3,3
Pink Ledi	190	20,1±0,41	19,5±0,40	97,2	0,6	2,8
Fudji	174	16,1±0,33	15,7±0,32	97,4	0,4	2,6
Moldovanka	146	15,8±0,32	15,4±0,23	97,4	0,4	2,6
Jeromin	150	19,8±0,40	19,1±0,39	96,7	0,7	3,3
EKF₀₅		0,9	0,7			
Sx%		4,2	3,1			

O'rganilgan olma navlarining agrobiologik xususiyatlari bo'yicha kuzatuvlar olib borildi. Gullashdan to pishishgacha bo'lgan jarayonlar aniqlangan bo'lib, kuzatishlar natijasiga ko'ra, kuzgi navlardan eng qisqa pishish muddatiga ega bo'lgan Gala navida bu muddat 115-120 kunni tashkil qilgan. Skarlet (Steymored) navida 139-140 kun, Golden Delishes navida esa 140-143 kungacha yetiladi. Shundan tashqari, Star Krimson navida pishish muddati 145-149 kunni tashkil qilgan.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, Star Krimson navida gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 147 kun bo'lgan. Hosildorlik 23,3 t/ga bo'lib, bu navning saqlashga yaroqli hosillari 22,9 t/ga (98,1%) va saqlashga yaroqsiz hosillari esa 0,4 t/ga (1,9%) bo'lgan. Bu ko'rsatkichlar menga shunday xulosaga kelishga yordam berdi: bu nav erta pishishi bilan ajralib turadi, lekin saklashga yaroqsiz hosillarning miqdori ham ancha yuqori emas. Mikroblar va hosilni saqlash jarayonidagi muammolarga qarshi choralar ko'rish talab etiladi.

Golden Delishes navida esa, gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 143 kun bo'lib, hosildorlik 34,6 t/ga, saqlashga yaroqli hosillar 34,0 t/ga (98,3%) va saqlashga yaroqsiz hosillar 0,6 t/ga (1,7%) tashkil etgan. Golden Delishes navida, saklash

jarayonida muammolarning kam bo'lishi va yuqori sifatga ega xosilni ta'minlashga qaratilgan texnologiyalarning samaradorligi aniqlangan. Bu navning yuqori xosildorlik ko'rsatkichi va yuqori saqlashga mos keladigan hosili menga saklash jarayonini optimallashtirish va saqlash texnologiyalarini joriy etishda katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Skarlet (Steymored) navida gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 140 kun bo'lib, bu navning hosildorligi 19,1 t/ga, saklashga yaroqli hosillar 18,4 t/ga (96,2%) va saklashga yaroqsiz hosillar 0,7 t/ga (3,8%) bo'lgan. Skarlet navida saqlashga yaroqsiz hosillarning yuqori ko'rsatkichi, bu navning saqlash jarayonidagi muammolarni aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha texnologik choralarni izlashning ahamiyatini aniq ko'rsatadi. Men bu navning saqlanish jarayonini yanada yaxshilash uchun yuqori aniqlik bilan kuzatishlar olib borildi.

Gala navida gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 118 kun bo'lib, bu navning hosildorligi 20,1 t/ga, saqlashga yaroqli hosillar 19,5 t/ga (97,2%) va saklashga yaroqsiz hosillar 0,6 t/ga (2,8%) bo'lgan. Gala navidagi saklashga yaroqsiz hosillarning miqdori kam bo'lib, bu navning eng qisqa pishish muddatiga ega ekanligi, yuqori xosildorlikka ega ekanligi va saklash jarayonini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Renet Simirenko navida gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 168 kun bo'lib, hosildorlik 28,5 t/ga, saklashga yaroqli hosil 27,7 t/ga (97,1%) va saklashga yaroqsiz hosil 0,8 t/ga (2,9%) bo'lgan. Ushbu navda saqlashga yaroqsiz hosillarning miqdori ancha yuqori bo'lsa-da, hosildorlikning yuqori bo'lishi, yuqori sifatli hosilni olish va saqlash jarayonini yaxshilash uchun yordam beradi. Yana, saqlashga yaroqsiz hosilning ortishi, agar saqlash shartlari va texnikalar to'g'ri qo'llanilsa, kamayishi mumkinligi aniqlandi.

Grenni smit navida gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 169 kun bo'lib, hosildorlik 20,2 t/ga, saklashga yaroqli hosillar 19,5 t/ga (96,7%) va saklashga yaroqsiz hosillar 0,7 t/ga (3,3%) bo'lgan. Bu navda saklashga yaroqsiz hosillarni kamaytirish uchun kuchli saqlash shartlari va metodikalarni joriy qilish, shuningdek, gullash va

pishish jarayonlarini diqqat bilan nazorat qilish talab etiladi.

Pink Ledi navida gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 190 kun bo'lib, hosildorlik 20,1 t/ga, saklashga yaroqli hosillar 19,5 t/ga (97,2%) va saklashga yaroqsiz hosillar 0,6 t/ga (2,8%) bo'lgan. Pink Ledi navida saklashga yaroqli hosillar yuqori, bundan kelib chiqib, bu navning saqlanishi uchun turli jarayonlarning muhokamasini ishlab chiqish va hosilning barqarorligini ta'minlash maqsadida yangi texnologiyalarni joriy etish kerak.

1-rasm. Olma navlari hosildorligi va saqlashbop hosil miqdori

Fudji navida gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 174 kun bo'lib, hosildorlik 16,1 t/ga, saklashga yaroqli hosillar 15,7 t/ga (97,4%) va saklashga yaroqsiz hosillar 0,4 t/ga (2,6%) bo'lgan. Bu navda ham saklashga yaroqsiz hosillarni kamaytirish uchun maxsus texnologik yordamlar va shartlar muhokama qilinishini talab qiladi.

Moldovanka navida gullashdan pishishgacha bo'lgan muddat 146 kun bo'lib, hosildorlik 15,8 t/ga, saklashga yaroqli hosillar 15,4 t/ga (97,4%) va saklashga yaroqsiz hosillar 0,4 t/ga (2,6%) bo'lgan. Moldovanka navidagi hosildorlik va saklashga yaroqsiz hosillardan, agar saklash jarayonidagi shartlar to'g'ri qo'llanilsa, yaxshilanishi mumkinligi aniqlandi.

Jeromin navida gullashdan pishishgacha bo‘lgan muddat 150 kun bo‘lib, hosildorlik 19,8 t/ga, saklashga yaroqli hosillar 19,1 t/ga (96,7%) va saklashga yaroqsiz hosillar 0,7 t/ga (3,3%) bo‘lgan. Jeromin navida saklashga yaroqsiz hosillarni kamaytirish bo‘yicha amaliy tadqiqotlar olib borish zarurligi o‘zini ko‘rsatdi.

Xulosa. Pink Ledi va Golden Delishes navlari saqlashga mos, sifatli xosil olish uchun eng yaxshi variantlar hisoblanadi. Bu navlarda saklashga yaroqsiz hosillar kam bo‘lib, yuqori hosildorlikka ega. Shu bilan birga, mening tadqiqotimda kuzatilgan natijalarga asosan, saqlashga mos hosillar yaratish va sifatli hosil olish uchun saklash texnologiyalari va shartlarning to‘g‘ri qo‘llanilishi katta ahamiyatga ega ekanligi namoyon bo‘ldi. Bunda, har bir navning mukammal saqlanish shartlarini ishlab chiqish va undagi muammolarni bartaraf etish orqali, yuqori sifatli olma xosillarini uzoq muddat saqlashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni.*

2. *Zokirov Z.Z. The effectiveness of treatment with biopreparations in the preservation of apple fruits // Journal "Agriculture and Water Resources of Uzbekistan". – Tashkent, 2024. – Special issue No. 2. – P. 56-59 (06.00.00; No. 4).*

3. *Zakirov Z.Z. Economic and technological indicators of apples suitable for storage // The Multidisciplinary Journal of Science and Technology (December, 2024). - India, 2024. - Volume 4. – Issue: 12. – P. 172-175 (ISSN: 2582-4686)*

4. *Zokirov Z.Z., Umidov Sh.E. Reducing the level of natural decline in apples during storage in controlled atmosphere warehouses // Journal "Agrochemical protection and plant quarantine". – Tashkent, 2025. - No. 2. – P. 63-65 (06.00.00; No. 11).*

5. *Zokirov Z.Z., Umidov Sh.E., Tashmanov RK Determination of optimal ripening periods for apple fruit storage // Collection of materials of the international scientific and practical conference on “Problems in the storage and processing of agricultural*

products and their solutions based on modern technologies ” (October 22, 2024). – Tashkent, 2024. – P. 100-103.

6. Zokirov Z.Z. *The effectiveness of using a solution of the drug 1-methylcyclopropene in the preservation of apple fruits // Collection of materials of the Republican Scientific and Practical Conference “Science and Technology in the Modern World”. –Tashkent, 2025. – P. 48-50. <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/47097>*

7. Zakirov Z.Z. *The use of 1-methylcyclopropene in the preservation of apple fruits grown in the central region of Uzbekistan // Collection of materials of the Republican Scientific and Practical Conference “Science and Innovation”. –Tashkent, 2025. – P. 119-122. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/47099>*

8. Zokirov Z.Z. *Reducing the rate of natural decline in apple storage in controlled atmosphere warehouses// Collection of materials of the international scientific and practical conference “Academic Research In Modern Science”. –Tashkent, 2025. – P. 54-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15038799>*

9. Islamov S., Namazov I. *Determination of Apple Harvesting Time in Intensive Gardens // International Journal of Biological Engineering and Agriculture (Sep, 2023). – USA, 2023. – Volume 2. – Issue 9. - R. 48-50 (ISSN: 2833-5376; IF (Impact Factor) 9.51/2023)*

10. Polegaev VI *Method otsenki quality of fruits and vegetables (Metodicheskie razrabotki). M.: - 1978.- 66 p*